

MAMÍFEROS DE CHAPEUZINHO

Crédito da imagem: Clive R. McMahon.

Por Natalia Ribeiro

A produção da Água Antártica de Fundo (AABW, na sigla em inglês), a água mais densa do oceano, é um elemento-chave da circulação oceânica global, distribuindo calor e regulando o clima do planeta. A formação de AABW depende da produção de gelo marinho, que influencia a salinidade e a temperatura da água, em regiões costeiras específicas ao redor da Antártica chamadas polínias. Investigar o equilíbrio entre a produção de gelo marinho nas polínias, a entrada de águas oceânicas mais quentes nas margens continentais antárticas e o impacto dessas águas mais quentes no derretimento das plataformas de gelo tem sido uma tarefa extremamente difícil. Essa dificuldade é ainda maior durante o inverno, quando a logística de navios é prejudicada pelo crescimento do gelo marinho e pelas más condições climáticas.

A pesquisa oceanográfica evoluiu significativamente desde a histórica expedição a bordo do Navio H.M.S. Challenger (1872-1876), quando o primeiro conjunto abrangente de dados oceânicos foi coletado. As novas tecnologias autônomas, que executam medições de forma relativamente independente, como os flutuadores Argo e medições de satélite, permitem hoje uma exploração mais sistemática do oceano. Entretanto, as dificuldades em fazer observações ao redor da Antártida, especialmente nas margens, persistem. Limitações de bateria e a incapacidade de emergir para obter uma posição de GPS tornam difícil o envio de flutuadores sob ou perto do gelo marinho. Isso sem contar as dificuldades logísticas, por conta do clima instável, já mencionadas. Como resultado, a costa antártica é uma das regiões menos conhecidas do oceano global.

Para superar os desafios do estudo desses processos costeiros e sob o gelo, os cientistas têm recrutado ajudantes oceanógrafos especiais: os mamíferos marinhos. O **Registrador de Dados de Condutividade-Temperatura-Profundidade Retransmitidos por Satélite (CTD-SRDL), ou "chapeuzinho"**, é colado na cabeça do mamífero com epóxi logo após a sua temporada de muda, que dura de três a cinco semanas, entre janeiro e fevereiro.

Gelo marinho e más condições climáticas dificultam a investigação no local. Crédito da imagem: @vladsilver

Enquanto esses animais mergulham sob o gelo marinho, o CTD-SRDL registra a temperatura, salinidade e profundidade do oceano, transmitindo em tempo quase real o mergulho mais profundo dentro de um período de seis horas. A localização desses mergulhos (ou perfis) é fornecida pelo sistema de Observação Global e Pesquisa Avançada por Satélite (ARGOS, na sigla em inglês), e os dados de salinidade e temperatura tem precisão estimada de $\sim 0,003$ e $\sim 0,002$ °C, respectivamente. Os dados são então processados e disponibilizados gratuitamente por meio do Consórcio MEOP (Mamíferos Marinhos Explorando de Polo a Polo) e, agora, também na rede AniBOS.

A tecnologia pode ser usada em diferentes espécies e em ambos os polos, desde focas-de-weddell, para dados rasos perto do gelo marinho antártico, até focas-barbudas (Ártico) ou elefantes marinhos (Antártica) para pesquisas em oceano aberto. Desde que os primeiros elefantes marinhos foram equipados com chapeuzinhos em 2004, mais de 100.000 perfis verticais foram coletados apenas no Leste da Antártida.

Os mamíferos marinhos com chapeuzinhos coletam observações oceanográficas essenciais que permitem uma melhor compreensão dos processos climáticos locais e globais. Os elefantes marinhos, por exemplo, foram fundamentais para a descoberta de duas novas fontes de AABW (Cabo Darnley e Baía de Vincennes). Os dados também mostram que a entrada de águas quentes vindas do oceano aberto (Água Circumpolar Profunda modificada – mCDW, na sigla em inglês) nas plataformas continentais antárticas estão ameaçando a produção de AABW na Baía de Vincennes, já que atrasam a produção de gelo marinho no local. Além disso, os dados dos elefantes marinhos identificaram a entrada de água doce na circulação da baía, proveniente do derretimento mais rápido dos glaciares locais provocado por essas intrusões. Nesse contexto, os mamíferos marinhos instrumentados, ou de chapeuzinho, são uma ferramenta importante para determinar o possível declínio da produção de AABW e compreender o que isso significa para o clima do planeta no futuro.

Sensor registra dados da água, mas não machuca o animal e cai naturalmente na troca de pelos. Crédito da imagem: Clive R. McMahon.

SOBRE A AUTORA

Natalia Ribeiro

Natalia é Oceanóloga pela FURG e Doutora em Ciências Naturais e Físicas pela Universidade da Tasmânia. Atualmente, é cientista no Integrated Marine Observing System (IMOS). Seus estudos focam na interação entre oceanos e plataformas de gelo, utilizando dados coletados por elefantes-marinhos. A autora não se via como cientista. Mas, hoje, está muito feliz com essa escolha que a levou da sala de aula até expedições oceanográficas nos dois polos. Ela se descreve como “um ser de péssimos hábitos”: dorme tarde priorizando os mais diversos tipos de hobbies e não acorda antes de tomar café.

